

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi

Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²

¹*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

²*Farg'ona davlat texnika universiteti, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada muzokaralarning mohiyati, ularning ijtimoiy-siyosiy va huquqiy munosabatlar tizimidagi o'rni, asosiy vazifalari hamda tipologik tasnifi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqotda muzokaralar tushunchasining mazmuni ochib berilib, ularning nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, manfaatlarni muvofiqlashtirish va barqaror kelishuvlarga erishishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, muzokaralarning turlari va shakllari siyosiy, diplomatik, iqtisodiy hamda ijtimoiy jarayonlar misolida o'rganilgan. Zamonaviy globallashtirish sharoitida muzokaralarning samaradorligini ta'minlovchi omillar tahlil qilinib, ularning davlat va jamiyat barqarorligini mustahkamlashdagi roli yoritilgan. Maqola muzokaralar nazariyasini chuqurroq anglash, ularning amaliy qo'llanilish doirasini kengaytirish va ilmiy yondashuvlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Muzokaralar, muzokara jarayoni, manfaatlar muvozanati, kelishuv, nizolarni hal etish, muzokaralar vazifalari, muzokaralar tipologiyasi, siyosiy muzokaralar, diplomatik muloqot, ijtimoiy barqarorlik.

“Muzokara” so'zi arabachadan olingan bo'lib, “muhokama qilish, suhbat, anjuman” degan ma'noni anglatadi¹. Muzokara keng miqyosda tarqalishiga ko'ra so'rov shaklida namoyon bo'ladi, misol uchun muzokara anketa, intervyu kabi ijtimoiy so'rov ko'rinishida bo'lishi mumkin. Muzokara so'roq o'tkazilayotgan shaxsdan ba'zi bir axborotlarni olish imkonini beradi. B.R.To'layev fikricha, muzokara – kommunikatsiyaning eng muhim shakllaridan biri, bahsli masalalarni yechishning samarali metodi va shu bilan birga bilishning o'ziga xos usulidir. Muzokara qandaydir masalani yoki o'zaro bog'langan masalalar guruhini kompetentli odamlar tomonidan o'zaro qabul qilinishi mumkin bo'lgan yechimga erishish maqsadida muhokama qilishni nazarda tutadi².

“Muzokaralar” so'zi XV asr boshlarida qadimgi fransuzcha qiziqishdan lotincha “negotiatio” – “yo'q” va “otium” – “dam olish” so'zlaridan kelib chiqqan. Bu atamalar “ish, savdo, transport” degan ma'noni anglatadi. 1570 yillarning oxiriga kelib, muzokaralar “o'zaro rozilik izlashda muloqot” tushunchasini oldi. Ushbu yangi kirish va shu ma'noda “biznes yuritish” “marketing” ishidagi tub o'zgarishlarni ko'rsatdi³. Muzokaralar ushbu muloqot ikki yoki undan ortiq shaxslar yoki tomonlar o'rtasida

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80,000 ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. // А. Мадвалиев таҳрири остида. Тошкент. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006-2008 йй.

² Тўлаев Б.Р. Бугунги кунда Ўзбекистон таълим тизимида ривожланишнинг асосий йўналишлари. “Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила институтининг ўрни” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, 2017 йил 10-11 апрель. - Б.37.

³ Trotschel; Hufmeier; Loschelder; Schwartz; Collwitzer. "Perspective taking as a means to overcome motivational barriers in negotiations: When putting oneself in the opponents shoes helps to walk towards agreements" (PDF). Journal of Personality and Social Psychology. 101 (4). 2011: - P. 771–790.

ushbu masalalardan kamida bittasi bo'yicha ziddiyat yuzaga kelgan taqdirda bir yoki bir nechta masalalar bo'yicha samarali natijaga erishishga qaratilgan.

“Muzokaralarning maqsadi bu ikkala tomon uchun ham qoniqarli bo'lgan kelishuvga erishishdir. Shu ma'noda, muzokaralar nizolarni hal qilishning eng maqbul usuli hisoblanadi, chunki u kuch ishlatishga qarshi eng madaniyatli alternativani anglatadi. Muzokaralar kundalik hayotning bir qismidir, odamlar va umuman ijtimoiy munosabatlar ham shu jamladan. Misol uchun ona, o'g'lining asosiy taomni yeyishini tugatishini xohlasa, u bola bilan katta shirinlik ishlashini taklif qilib, bu harakatlar bilan muzokara olib boradi. Xuddi shunday, ijtimoiy munosabatlarning boshqa sohalari ham kelishuvlarga erishishda va yechim topishda muzokaralar dinamikasi bilan belgilanadi. Shunday qilib, muzokaralar tijorat, biznes, mehnat va siyosiy va boshqa¹ sohalarda bo'lib o'tadi. Bizning nazarimizda, suhbat jarayonida ishtirokchilar, ba'zi narsalarni muhokama qilish bilan birgalikda o'zaro fikr almashadilar hamda suhbat mavzusi yuzasidan yangi ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Ammo bunday fikr almashish usulining foydali jihatlari chegaralangan bo'lib, ishtirokchilar avvalo bir – birlarining ehtiyojlarini qondiruvchi tushunchalardan foydalanadilar xolos. Bunday bahs munozarada turli qarashlar, fikrlar to'qnashuvi sodir bo'ladi, ishtirokchilar o'z dunyoqarashiga tayangan holda o'z fikrini ma'qullaydilar, boshqa tomonning fikrlarini tanqid qiladilar. Shu bilan birga, L.Belanje muzokaralarga birlashtiruvchi, ya'ni to'rtta turli istiqbollarni birlashtiruvchi yondashuv sarmahsulligini ta'kidlaydi. Birlashtirish konsepsiyasiga asosan muzokaralar, bu:

- har bir ishtirokchi va ijro etuvchi shaxslarning o'zlari deyarli holat bilan aniqlangan qarorni topishga intiladigan “chiston”dir;
- muzokaralar bu - muzokaralarning oxiri emas balki ko'proq boshini belgilaydigan xususan, munosabatlar o'rnatish uddaburonligidan iborat “san'at”dir;
- zahiralarini ajratib olish jarayonidagi “tijorat”dir;
- o'rganish jarayoni va izchil bilimdir².

I.A.Vasilenko muzokaralarda milliy uslub - ma'lum bir madaniy qadriyatlar, urf-odatlariga sodiqlik qaror qabul qilishda maxsus mexanizmlarga yo'naltirilganlik, shuningdek milliy madaniyatda chuqur ildiz otgan o'ziga xos qoidalarga amal qilish,³ deb ta'riflaydi. Bizningcha, muallif o'zining bu fikri bilan muzokaraning ijtimoiy-madaniy jihatlari ochib berishga harakat qilgan xalos. Bizning nazarimizda, muzokara asosan konstruktiv qarashlarni o'z ichiga olishi kerak, chunki muzokaralar nafaqat insonni o'z fikrini yetkazish, balki boshqalarni ham eshitishga undaydi. Muloqot natijasi o'zaro murosaga yoki muayyan kelishuvga erishishdir. Aytishimiz mumkinki, muzokaralar albatta muloqotni, ya'ni fikr almashishni o'z ichiga oladi.

¹ <https://uz.warbletoncouncil.org/>

² Белланже Л. Переговоры: пер. с фр. / Л. Белланже. - СПб: Нева, 2002. - С.17,28.

³ Василенко И.А. Искусство международных переговоров в бизнесе и политике. М.,2008. - С.171.

Qozog'istonlik olimlardan biri S.G.Sheretov milliy uslubni muzokaralar jarayonini tashkil qilish va o'tkazishga ta'sir qiluvchi milliy xarakter va madaniyat, eng keng tarqalgan tafakkur, idrok va hatti-harakat xususiyatlari majmui¹ sifatidan qaragan bo'lsa, M.M.Lebedeva esa o'z ishlarida milliy uslubga umuman ta'rif bermaydi, muzokaralarning faqat uch guruhga bo'linuvchi turlariga to'xtaladi: delegatsiya shakllanishi xarakteri va qaror qabul qilish mexanizmlari; qadriyatlarga munosabati, g'oyaviy, qaysi dinga mansubligi; o'ziga xos hatti-harakat va taktik usullar². Bizningcha, muzokaralar - bu hayotda bir-biridan nimanidir olishni istagan odamlar, muassasalar, davlatlar, boshqa tomonni ishontirish va ta'sir qilish san'ati, ularning talablarini o'ylashga va qabul qilishga yo'naltirilgan bilim va ko'nikmalarni yaqqol namoyon etadigan muloqot va qaror qabul qilish jarayonidir. Muzokaralar nizolarni hal qilishning barcha muqobil usullarining asosini ishlab chiqishda muhim o'rinni egallaydi.

Jahon tajribasidan ma'lumki, har bir mamlakatda ijtimoiy-gumanitar fanlar yo'nalishida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar o'sha hududda sodir bo'layotgan ulkan o'zgarishlar, ayniqsa millat siyosiy dunyoqarashida sodir bo'layotgan o'zgarishlar asosida yoritib beriladi. Ayni shu ma'noda, muzokara siyosiy munosabatlarni barqarorlashtiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Chunki siyosiy muzokara jamiyat hayotida barqarorlikni ta'minlash bilan bir qatorda tomonlarni o'zaro bir-birini tushunishda, o'zaro samarali munosabatni rivojlantirishning mohiyatini chuqurroq bilishda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, S.Mirqosimov ta'kidlaganidek, "Muzokaralar maxsus tayinlangan delegatsiyalarni yuborish yoki chet davlatlar va xalqaro tashkilotlardagi doimiy diplomatiq vakillar tomonidan olib boriladi. Muzokara ikki turdagi masalalar, ya'ni nizoli masalalar yoki biror soha bo'yicha aloqalarni rivojlantirish maqsadida olib boriladi. Masalan, Yaqin Sharqda Falastin mustaqil davlatini tashkil etish masalasi nizoli masala bo'lsa, savdo, turizm, fan va texnika masalalari yuzasidan olib boriladigan muzokaralar esa tomonlar uchun rivojlantirish sohalari hisoblanadi"³. Bizning nazarimizda esa siyosiy muzokaralarning asosiy maqsadlari va vazifalari turlicha bo'lishi mumkin. Zero, bunday munosabat diplomatik muzokaralar ado etadigan vazifalar doirasini belgilab olishga imkon beradi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, "Diplomatik muzokara - davlatlar vakillarining siyosiy, iqtisodiy masalalarni hamda ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlarga oid boshqa muammolarni rasmiy muhokama qilishi. Maqsad - tashqi siyosiy strategiya va taktikani yoki tegishli diplomatik tadbirlarni o'zaro kelishib olish,

¹ Шеретов С.Г. Ведение международных переговоров. Алматы, 2004. - С.56.

² Cathie Jo Martin. Negotiating Political Agreements.

<https://www.apsanet.org/portals/54/Files/Task%20Force%20Reports/Chapter1Mansbridge.pdf>

³ Мирқосимов С., Раҳимова М. Дипломатик ва консуллик хизмати: саволлар ва жавоблар. – Т.: Академия, 2004. – Б. 24.

fikr almashish, shartnomalarni tayyorlash va tuzish, nizoli muammolarni hal etish va h.k. Diplomatik muzokara - davlatlar orasida vujudga kelib turadigan nizolar va mojarolarni tinch yo‘l bilan hal etishning asosiy vositasi, o‘zaro munosabatlarni rivojlantirish hamda chuqurlashtirishning xalqaro huquq bilan mustahkamlangan uslublaridan biri.

Diplomatik muzokara qatnashchilari lavozimi (davlat boshlig‘i, hukumat boshlig‘i, tashqi ishlar vaziri va h.k.) muhokama etiladigan muammolarning ahamiyati bilan belgilanadi. Umum tan olingan odatga binoan davlat boshlig‘i, hukumat boshlig‘i, tashqi ishlar vaziri diplomatik muzokarani yuritish va maxsus vakolatlarsiz xalqaro shartnomalarni imzolash huquqiga ega; boshqa rasmiy shaxslar diplomatik muzokarani yuritish va yakunlovchi hujjatlarni imzolash uchun tegishli tarzda rasmiylashtirilgan vakolatlarga ega bo‘lishi shart. Ko‘pincha muzokaralarning og‘zaki va yozma shakllaridan ayni bir vaqtda foydalaniladi. Qoida tariqasida diplomatik muzokaradan oldin tayyorgarlik ishlari olib boriladi, jumladan, delegatsiyalarning tegishli masalalarga yondashuvlari ishlab chiqiladi, yakunlovchi hujjatlarning loyihalari hozirlanadi va h.k”.

Diplomatik muzokaralarni rivojlantirish ikkita shartni talab qiladi, ya’ni muzokaralar olib boruvchi tomonlar bir vaqtning o‘zida ma’lum umumiy manfaatlar va qarama-qarshi manfaatlarga ega bo‘lishi kerak, bu ikkalasi ham ajralmasdir. Frank R. Pfetsch ta’kidlaganidek, “muzokaralar siyosiy muhokamadagi kuch va ta’sirni muvofiqlashtiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi”¹ (Pfetsch, 2007: 93–94). Bunday holatda, muzokaralarning samaradorligini ta’minlashda ommaviy axborot vositalarining (OAV) roli ayniqsa muhim hisoblanadi. Axborot maydonida shaffoflik, xolislik va konstruktiv muloqotni ta’minlash orqali OAV nafaqat mojaroning aks-sadosi, balki uni hal etishning madaniy va institusional vositasiga aylanadi. A. Maqtub va T. Alsubaye o‘z tadqiqotlarida OAVning muzokara jarayonidagi ishtiroki taraflar o‘rtasidagi ishonchni tiklash va axborotni samarali taqsimlash orqali siyosiy barqarorlikka xizmat qilishini alohida ta’kidlaydilar² (Alsubaie, 2019: 3–4).

Muzokaralar olib borayotgan tomonlar o‘rtasida umumiy manfaatlar bo‘lmasa, muzokara bo‘lmaydi, chunki ikki tomon keng ko‘lamli qarama-qarshilikda va muzokaralar bilan hal qilinadigan hech narsa yo‘q. Muzokaralarda umumiy manfaatlarning ikki turi mavjud bo‘lib, biri ijobiy umumiy manfaatlar, ya’ni muzokara olib borayotgan tomonlar hamkorlik orqali bir-birlariga ko‘proq foyda keltiradilar; ikkinchisi - salbiy umumiy manfaatlar, ya’ni muzokaralar olib borayotgan tomonlar

¹ Pfetsch, F.R. (2007). The Role of Power in Negotiations. — In: Negotiating Political Conflicts. Palgrave Macmillan. — 6. 93–94.

² Alsubaie, T. (2019). The Role of Negotiations in International Relations. — 6. 3–4.

o'rtasidagi ziddiyatlarning oldini olish usullari ikkala tomon ham ba'zi manfaatlarga ega.

Agar muzokaralar olib boruvchi tomonlar o'rtasida ziddiyatli manfaatlar yoki nizolar bo'lmasa, muzokaralar mavjud bo'lish uchun hech qanday asosga ega emas, chunki nizolarsiz tomonlarning manfaatlari bir xil bo'lib, tomonlarning pozitsiyalarini kelishish uchun muzokaralar olib borishning hojati yo'q.

Muzokaralar turlari quyidagicha ko'rinishlarda ham namoyon bo'lishi mumkin:

1. Kutilayotgan rivojlanishiga ko'ra:

Tezkor muzokaralar: boshqa tomon bilan shaxsiy munosabatlar o'rnatishdan tashvishlanmasdan, tezda kelishuvga erishishga intiladi.

Progressiv muzokaralar: u shaxsiy munosabatlarga bosqichma-bosqich yondashishga intiladi, biznesga kirishdan oldin ishonch muhitini yaratishga harakat qiladi.

2. Boshqaning manfaatlarini o'zaro hisobga olgan holda yoki yo'qligiga ko'ra:

Raqobatli muzokaralar: boshqa muzokarachilarning manfaatlariga e'tibor bermasdan (har qanday holatda ham g'alaba qozonish) yoki o'ta og'ir holatlarda, ularning zarariga (g'alaba-yo'qotish) e'tibor bermasdan, ishtirok etgan tomon uchun eng katta foyda olishga intiladi. Bu haqiqiy muzokara emas, deb hisoblaydiganlar ham bor, ammo bu holat ko'p sonli muzokaralarda sodir bo'lishini ko'rsatadi; ba'zan muzokaralar dushman uslubda yoki raqobat mentaliteti bilan olib borilganligi sababli, shuningdek, bir tomonning foyda olish imkoniyati boshqa tomonning ham uni olish imkoniyatini istisno qiladigan holatlar mavjud. Hamkorlikdagi muzokaralar: barcha ishtirokchilar uchun foyda keltirishga intiladi. (g'alaba qozonish) Ba'zi olimlar bu natijani muzokara nima ekanligini ta'rifi deb hisoblashadi; bu aslida maqsad. Bu natijaga erishilmagan yoki erishish mumkin bo'lmagan hollarda ham muzokaralar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Poseluyev S.P. Politicheskiy dialog v mnogosostavnykh obshchestvax: monografiya / S. V. [t. ye. P.] Poseluyev, D. A. Timkuk; Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya Rossiyskoy Federasii, Federalnoye gosudarstvennoye avtonomnoye obrazovatelnoye uchrejdeniye vysshego obrazovaniya "Yujnyy federalnyy universitet". - Rostov-na-Donu: Izd-vo Yujnogo federalnogo un-ta; Taganrog. 2021. - 181 s.
2. Bayxanov I.B. Politicheskiy dialog v sisteme demokraticeskix syennostey v Rossii: monografiya / Bayxanov I. B.; Mejdunarodnyy izdatelskiy syentr "Etnososium". - Moskva: Etnososium, 2019. - 166 s.
3. Churikova A.Ye. Rol lichnostnogo faktora v prosesse politicheskix peregovorov: dissertatsiya ... kandidata politicheskix nauk. - Moskva, 2011. - 149 s.
4. Ozdemir E. Mejreligioznyy dialog v politicheskom prosesse: istoriya i sovremennyy kontekst: dissertatsiya... kandidata politicheskix nauk. - Moskva, 2012. - 158 s.
5. Karatkevich A.G. Transformatsionnyye prosessy v postsovetskix obshchestvax: sistemnyy dialog kak osnova politicheskoy stabilnosti: na primere Rossii i Belarusi: avtoreferat dis. ... doktora politicheskix nauk. - Moskva, 2013. - 41 s.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudusizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article